

ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS

Elena Vázquez Jiménez

Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.
Profesora sustituta interina en el Grado de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de la Universidad de Sevilla.

Resumen:

Los libros de coro constituyen un patrimonio muy particular. Aunque en el pasado su producción fue muy abundante tanto en Andalucía como en el resto de la Península, en la actualidad muchas de estas colecciones se han perdido.

La presente aportación supone una primera aproximación a la localización de libros de coro en Andalucía mediante el rastreo de datos en distintas fuentes bibliográficas. El contraste de los datos obtenidos de las publicaciones registradas ha permitido arrojar información sobre distintos aspectos: qué tipo de publicaciones se están realizando o se han realizado anteriormente, el volumen de estas aportaciones, las disciplinas más interesadas en el estudio de este patrimonio, o el interés que suscitan algunas colecciones frente a otras. Además los resultados han permitido arrojar cifras sobre instituciones andaluzas que han perdido este patrimonio o por lo contrario que aún lo conservan.

Palabras clave:

Conservación, libros de coro, localización, colección, fuentes bibliográficas.

QUANTITATIVE STUDY ON THE CHOIR BOOK PRESERVED IN ANDALUSIA THROUGH DUMPING OF SPANISH BIBLIOGRAPHIC SOURCES

Abstract:

The choir books represent a very special heritage. Although in the past its production was very abundant both in Andalusia and in the rest of the Peninsula, at present, many of these collections have been lost.

The present contribution is a first approach to the localization of choir books in Andalusia by tracking data in different bibliographic sources. The comparison of the data obtained

from the registered publications has allowed to throw information on different aspects: what kind of publications are being made or have been done previously, the volume of these contributions, the disciplines most interested in the study of this heritage, or the interest aroused by some collections over others. In addition, the results have allowed to show figures about Andalusian institutions that have lost this heritage or, on the contrary, still preserve it.

Keywords:

Conservation, choir books, location, collection, bibliographic sources.

Vázquez Jiménez, Elena. "Estudio cuantitativo de cantorales conservados en Andalucía a través del vaciado de las fuentes bibliográficas españolas". *Música Oral del Sur*, n. 15, pp. 73-108, 2018, ISSN 1138-857

Fecha de recepción: 17-5-2018 Fecha de aceptación: 28-10-2018

INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN Y PRINCIPALES CAUSAS DE DETERIORO

Físicamente los libros de coro se definen por su gran tamaño, pesadas tapas de madera y hojas habitualmente realizadas en pergamino. desde el punto de vista funcional son libros de canto litúrgico utilizados en el coro de las instituciones eclesiásticas católicas durante la misa y el oficio divino.

Desde los inicios del cristianismo música y liturgia se encuentran íntimamente ligadas, al ser los textos bíblicos recitados durante los rituales religiosos. Estos primitivos repertorios litúrgico-musicales contaban con notables diferencias según las distintas zonas geográficas del mundo romano. En España se contaba con una práctica unificada propia, como en otros lugares, conocida como canto hispánico, visigótico o mozárabe. La búsqueda de una unidad litúrgica hizo que el canto gregoriano se emplease como medio de unificación, introduciéndose primero en las zonas de mayor influencia carolingia y posteriormente en otros lugares más alejados de estas influencias como la península ibérica. (Fernández de la Cuesta, 1987:265-267)¹.

¹ FERNÁNDEZ, I. Canto gregoriano. En: CANALS, JL. (adaptación castellana) *Nuevo Diccionario de Liturgia*, 2ª edición. Madrid: Ediciones Paulinas, 1987, pp. 264-272. Véase también al respecto la monografía publicada por Asencio sobre el canto gregoriano. ASENSIO, J.C. *El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas...* Madrid: Alianza Música, 2003. ISBN: 8420690708.

La necesidad de salvaguardar la tradición oral de estas primitivas melodías litúrgicas originó la aparición de los primeros códices que, además de adaptar su contenido paulatinamente a los distintos cambios litúrgicos y musicales, fueron poco a poco configurando su gran formato. A principios de siglo XV antifonarios, graduales y salterios, al estar destinados a un uso comunitario sobre el facistol, adquirieron definitivamente las grandes dimensiones que hoy los definen (Álvarez, 2005:173). Andalucía contó con grandes centros productores de cantorales, entre los que se encontraban la catedral sevillana y posteriormente la Catedral de Granada, la de Córdoba y la de Jaén.

Con el objeto de hacerlos perdurar en el tiempo y a la vez proteger su contenido litúrgico, los artífices de estos libros emplearon para su elaboración materiales de calidad y técnicas excelentes. Así los cantorales constituyen un patrimonio bibliográfico de valor material al ser, además de testimonios de la actividad humana, fuente de conocimiento histórico-artístico en la que se reflejan la liturgia, la música y la escritura de una época de nuestra historia. Al margen de su dimensión material estos libros también presentan un valor intangible como reflejo de una tradición religiosa, unas prácticas artesanales y unos usos sociales adscritos a una época.

Por desgracia y a pesar de su valor, son numerosos los factores que han favorecido la merma irreparable de este patrimonio a lo largo del tiempo. Es habitual que en las publicaciones sobre cantorales los autores aludan a su lamentable estado de conservación, al abandono o a la falta de puesta en valor. A modo de ejemplo, en 1981 Fernández de la Cuesta hacía una llamada de atención al expolio de cantorales en los veinticinco años anteriores, recordando aquellas colecciones perdidas, y la necesidad de protección de las que quedan, a las que “se ha de dar el valor musicológico y patrimonial objetivo que poseen”².

Desde el punto de vista material, características como su gran formato y peso dificultan su conservación y hacen difícil su manipulación y almacenaje (fruto de ello a menudo presentan numerosos roces y pérdidas de piezas en sus tapas). El entorno tampoco ha dado tregua a estos corpulentos libros. La iluminación tanto natural como la emitida por las históricas velas o las contemporáneas bombillas han dejado numerosos daños químicos y físicos en estos volúmenes, y la diversidad de materiales que lo conforman hace más complicada su conservación al reaccionar en muchas ocasiones unos elementos con otros en condiciones atmosféricas adversas. Asimismo su desafortunado almacenamiento en lugares apartados les ha hecho en numerosas ocasiones acabar como fuente de alimento y desarrollo biológico. No obstante, al margen del inevitable paso del tiempo y la historia particular de cada librería coral, el factor de degradación más acusado en estos libros ha sido originado por el ser humano: hurto, adaptaciones en busca del decoro de su contenido, conflictos bélicos, desamortizaciones, usos inadecuados, reciclaje, comercio, e incluso criterios inadecuados de conservación y restauración son los casos más comunes. Como

² FERNÁNDEZ, I. Catalogación de cantorales o libros de facistol. En: *Revista de musicología*. 1981, 4, 23, pp. 25–330.

consecuencia de la pérdida de funcionalidad, su olvido en buhardillas o sótanos de centros eclesíásticos o incluso su musealización descontextualizada ha agravado una situación que ha contribuido notablemente a su desconexión con la sociedad y su pésimo estado de conservación en la actualidad³.

Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran muchas de estas librerías y colecciones corales, y el riesgo que sufren, se plantea una primera aproximación al registro de libros de coro en Andalucía mediante un vaciado de las fuentes bibliográficas españolas relacionadas con su estudio.

PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO: RASTREO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Rastreo de fuentes bibliográficas: recursos en red

Dado el carácter transversal que permite la investigación de este patrimonio, el estudio de cantorales ha resultado un tema de interés por parte de distintas disciplinas y de diversas áreas del conocimiento dentro y fuera de nuestro país. Esta situación hace que la información se encuentre muy dispersa, por lo que se ha realizado un rastreo⁴ de las fuentes bibliográficas relacionadas con la materia en la red donde se encuentran disponibles distintos recursos electrónicos (bases de datos⁵, repositorios⁶, portales web⁷, catálogos y hemerotecas digitales), de índole autonómico (la *Biblioteca Virtual⁸ de Andalucía*, el *Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico* y los catálogos colectivos de la Red de la Consejería de Cultura) nacional (*Hispana*, *Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico*, *Censo-Guía de los Archivos de España e Iberoamérica*, la *Red de Bibliotecas de las Universidades Españolas*) y de otra comunidad autónoma como la hemeroteca de la Universidad de la Rioja (*Dialnet*).

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha desarrollado distintas líneas de actuación para el registro, catalogación y protección de este patrimonio musical. En 1988 se firmó el Convenio de Cooperación entre la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la

³ Las causas de deterioro de estos libros de gran formato se encuentran ampliamente desarrolladas en artículos como BUENO, J.; VÁZQUEZ, E. (2012).

⁴ Se ha realizado una búsqueda avanzada en red introduciendo palabras claves (“libros de coro”/ “cantorales”/ “libros corales”) en distintos recursos electrónicos.

⁵ Sistema de archivos electrónico que permite al usuario acceder al fragmento de datos que necesita.

⁶ El *Repositorio Digital* es un depósito de documentos digitales organizados y almacenados para su preservación y difusión en acceso abierto (Open Access).

⁷ El Portal de Internet o portal web es un sitio web que ofrece al usuario el acceso a enlaces webs, buscadores, foros y documentos entre otros recursos.

⁸ La diferencia entre ésta y la biblioteca digital es que esta última cuenta con un espacio físico de la que carece la biblioteca virtual.

ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS

Junta de Andalucía y la Iglesia Católica en Andalucía para la catalogación de los fondos musicales de los Archivos Catedralicios Andaluces (publicados a través del *Centro de Documentación de Andalucía*). En ese mismo año se celebraron las *Jornadas Metodológicas de Catalogación de los Fondos Musicales de la Iglesia Católica en Andalucía*. Gracias a ello los fondos musicales de las catedrales de Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla, Cádiz, y Málaga y la librería del Archivo de la Capilla Real de Granada se encuentran microfilmados y su consulta es posible en cada archivo catedralicio y en el Centro de Documentación Musical de Andalucía. Las publicaciones de la Junta de Andalucía sobre estos fondos musicales, incluyendo además la del fondo de la Catedral de Almería, están asimismo registradas en la *Biblioteca Virtual de Andalucía*⁹. No obstante, al realizar la búsqueda en este portal por las mismas palabras claves que en el resto de recursos, no aparecen como entradas la mayoría de estos catálogos (de los 3 registros que se vuelcan sólo el referente a la publicación sobre el fondo de la catedral malagueña ha resultado de utilidad para este trabajo). Sin embargo estos fondos sí aparecen al realizar una búsqueda por el título completo de cada catálogo, y su contenido es accesible.

Si bien la información bibliográfica disponible en la *Base de datos de Bienes Muebles del Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz*¹⁰ ha resultado escasa para esta investigación bibliográfica, este catálogo de bienes muebles ha supuesto otra herramienta de gran utilidad dada la información que facilita sobre la ubicación de cantorales en Andalucía. En ella aparecen una serie de fichas que registran libros de coro en 16 puntos de la geografía andaluza: en la provincia de Cádiz (Arcos de la Frontera, Alcalá de los Gazules, San Fernando, Medina Sidonia, Algeciras y Sanlúcar de Barrameda), Granada (Guadix, Orce, Puebla de don Fadrique, Castril y Huéscar), Jaén (Mancha Real), Sevilla y Córdoba (capital y Bujalance). No obstante, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico también ofrece en red el *Repositorio de Activos Digitales del IAPH*¹¹. El grueso de la información de las 17 entradas filtradas en este repositorio se centra en publicaciones sobre libros de coro de Écija (Sevilla).

Por último, la Consejería de Cultura ofrece una serie de *Catálogos Colectivos de la Red* (el de las Bibliotecas Públicas de Andalucía, el de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas o Red Idea, el del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación o CASBA, y el del Patrimonio Bibliográfico de Andalucía)¹² en el *Catálogo Colectivo de la Red de las Bibliotecas Públicas de Andalucía* se han obtenido 20

⁹ *Biblioteca Virtual de Andalucía*. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. [Consulta: febrero 2018]. Disponible en: <http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es>

¹⁰ El patrimonio mueble andaluz puede ser consultado de forma interactiva. En los años 90 se inició el proyecto SIPHA (Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía). Actualmente este sistema ha quedado integrado en MOSAICO, sistema de Información para la Gestión Integral del Patrimonio Cultural en Andalucía. *Patrimonio Mueble de Andalucía*. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. [Consulta: febrero 2018]. Disponible en: <http://www.iaph.es/patrimonio-mueble-andalucia/fmSimpleArt.do>

¹¹ REA-IAPH está centrado en la gestión y difusión del fondo gráfico de la institución. *Repositorio de Activos Digitales del IAPH*. [Consulta: febrero 2018]. Disponible en: <https://repositorio.iaph.es>

entradas de las que 16 se centran en publicaciones sobre cantorales andaluces (Málaga, Granada, Córdoba y en menor medida Sevilla). En el *Catálogo Colectivo de la Red Idea* se obtienen un número mayor, con un total de 36 entradas de las que 17 registran publicaciones sobre el tema (Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz). El *Catálogo Colectivo CASBA* ha resultado el más amplio de estos cuatro catálogos al ofrecer en la búsqueda 40 registros sobre publicaciones andaluzas (de las provincias de Granada, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga) de los 85 obtenidos en total. En el *Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Andalucía* no se han obtenido resultados.

Aunque en la búsqueda en recursos electrónicos a nivel nacional los datos obtenidos se encuentran más dispersos (la información sobre libros de coro hace referencia a todo el territorio español) hay recursos que ofrecen una valiosa información sobre publicaciones relacionadas con libros de coro andaluces. En *Hispana*¹³ se han filtrado 193 registros relacionados con los libros de coro, de los cuales 36 aportan información sobre fuentes bibliográficas relacionadas con el tema (de todas las provincias a excepción de las de Almería y Huelva). En la *Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico*¹⁴ las entradas sobre la búsqueda realizada no han resultado útiles para esta investigación. En relación también con la información facilitada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ha recurrido al buscador del *Censo-Guía de los Archivos de España e Iberoamérica* (Subdirección General de los Archivos Estatales)¹⁵. En este portal se ha encontrado información sobre los cantorales del Archivo Catedralicio de Almería.

En el repositorio de la *Red de Bibliotecas de las Universidades españolas*¹⁶, aunque la búsqueda ha resultado muy dispersa (la cifra de entradas filtrada supera los 800 registros), se han localizado 17 entradas de publicaciones que aportan información sobre cantorales (Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Jaén y Cádiz). Por último, en *Dialnet*¹⁷, portal bibliográfico de la Universidad de La Rioja, aparecen 143 registros. De ellos, 38 se centran en el estudio de libros de coro en Andalucía (Granada, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén).

¹² *Catálogos Colectivos*. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. [Consulta: febrero 2018]. Disponible en: <http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura/areas/bibliotecas-documentacion/catalogos-colectivos.html>

¹³ Este portal reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos españoles. *Directorio y Recolector de Recursos Digitales Hispana*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España. [Consulta: febrero 2018]. Disponible en: <https://hispana.mcu.es>

¹⁴ *Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España. [Consulta: febrero 2018]. Disponible en: <https://bvpb.mcu.es>

¹⁵ *Censo-Guía de los Archivos de España e Iberoamérica*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España. [Consulta: febrero 2018]. Disponible en: <http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm>

¹⁶ *Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN)*. [Consulta: febrero 2018]. Disponible en: <http://rebiun.org>.

¹⁷ Portal bibliográfico y hemeroteca de artículos científicos hispanos en internet. *Dialnet*. [Consulta: febrero 2018]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/>

ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS

Tras el rastreo global de fuentes bibliográficas realizado en referencia a información sobre colecciones de cantorales en Andalucía (se han obviado otros libros litúrgicos como por ejemplo los propios del rito hispano o los de polifonía) se concluye que el 40% aproximadamente se encuentra referenciado en los recursos electrónicos consultados en red. El total del corpus bibliográfico¹⁸ se encuentra muy repartido tanto en cuanto a la categoría de estas publicaciones como en lo referente a las disciplinas que han contribuido a su estudio (musicólogos, conservadores y/o historiadores). Se han consultado e incluido también fuentes bibliográficas, que aún centradas en otra temática, han sido de utilidad para este estudio cuantitativo al arrojar datos sobre los cantorales andaluces (la *Guía de Archivos de la Iglesia de España* o las guías artísticas de algunas provincias andaluzas).

En esta primera aproximación al tema se ofrece una visión unitaria tanto de la producción científica al respecto como de la información recabada sobre 87 ubicaciones a las que se alude en las fuentes bibliográficas localizadas.

La producción científica volcada en este estudio se ha dividido en cinco categorías: en la primera de ellas se han incluido los libros de uno o varios autores, guías y catálogos localizados, en la segunda los capítulos de libros, en la tercera los artículos publicados en revistas científicas (se han excluido las noticias en prensa), en la cuarta los trabajos universitarios de investigación (tesinas y tesis doctorales) y la quinta se ha reservado para las aportaciones a congresos. Los resultados obtenidos proporcionan:

- El registro sistemático de fuentes bibliográficas relacionadas con estos libros.
- Datos sobre la trascendencia o interés suscitado por este patrimonio en las fuentes bibliográficas en las últimas tres décadas.
- Datos sobre los tipos de publicaciones en las que se arroja información sobre este patrimonio.

Localización de libros de coro en Andalucía según las fuentes bibliográficas

Al registrar los datos obtenidos sobre los libros de coro de nuestra comunidad autónoma el resultado es variado: hay libros que aún se conservan y sobre los que se hacen registros cuantitativos en las fuentes localizadas, lugares en los que aunque se conservan el registro no arroja cifras, colecciones de las que sólo se registran fragmentos conservados, y por último colecciones de las que, aunque no ya se conservan, se ofrecen datos históricos. Esta información se muestra más adelante en forma de tablas al tratar las colecciones de cantorales localizadas sobre cada provincia. En ellas aparecen las abreviaturas siguientes:

3. (I), cuando el número de cantorales conservados no se concreta.

¹⁸ En los resultados del estudio cuantitativo y del apartado de Referencias bibliográficas no se han incluido las publicaciones que, aunque citadas en el artículo, no han aportado datos cuantitativos de utilidad en este estudio (se citan sólo como nota a pie).

4. (FR), cuando se alude a la conservación de fragmentos.
5. (N/H), cuando los datos que se ofrecen son históricos.

Los resultados obtenidos arrojan información sobre:

1. El registro de cantorales en las distintas provincias andaluzas según las fuentes bibliográficas.
- I. Provincias andaluzas o colecciones con mayor o menor presencia en estas fuentes.

AÑO	MONOGRAFÍAS	CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS	ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	APORTACIONES A CONGRESOS
ANTERIOR	7	3	7	2	
1989					
1990			1		
1991			1		
1992			1	1	
1993					
1994	3				
1995			4	1	
1996	1				1
1997	1		1	1	1
1998	1				
1999					
2000	1				2
2001	1		1		1
2002			1	2	
2003	2		1	1	
2004	3		1		1
2005	1	3	3		
2006	2		4		1
2007	1		1		
2008		2	1		

**ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS
DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS**

2009	3		1	1	2
2010			1	1	1
2011		2	1		2
2012	1		1		
2013	1	1		1	
2014			1		
2015			1		
2016					
2017				1	
TOTAL	29	11	34	12 (3 publicadas como monografías)	12

Tabla 1: Muestra el total de registros bibliográficos localizados y publicados.

	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA
MONOGRAFÍAS (guías, catálogos...)	15,17		3,5,12,13,17, 21	4,6,11,14,17,26, 27,29	9	17,1	18,28	2,7,8,10, 16,19,20, 22,23,24, 25
CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS				1,2,4,6,7,9, 10,11			8,10	3,5,8
ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS	10	8,13,23		2,3,4,9,10, 11,16,19,20,32	30,23	14,15,27 ,28,29	18	1,5, 6,7, 12,17,22, 23,24,25, 26,31,32, 34
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	9	9	13(M)	1,2,3,4,6, 6(M),9	9	5		7,8,9, 16(M)
APORTACIONES A CONGRESOS		5	12	1,3,4,10				2,6,7,8,9, 11
Nº DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASTOTALES	4	5	8	37	4	8	5	38

Tabla 2. Categorías de publicaciones localizadas sobre los cantorales de cada una de las provincias andaluzas. Los números de las celdas se corresponden con los que aparecen en el apartado Referencias bibliográficas.

LIBROS DE CORO LOCALIZADOS EN ANDALUCÍA

En la provincia de Almería se han obtenido 3 resultados. Se ha dedicado el grueso de la información publicada a los cantorales conservados en la Catedral de la Encarnación. Según López, Bonillo y Requena (1997), la primera noticia que aparece en las Actas

Capitulares del Archivo de Música de la S. y A.I.C. sobre los libros de coro se remonta a 1548; a partir de este momento y hasta el siglo XX se recogen en el catálogo numerosas noticias relacionadas con el cuidado, aderezo, composición, reparación, confección, escritura, decoración e incluso pérdida de cantorales. En 1963 los libros de coro fueron trasladados a la planta superior de la sala gótica de la Torre del Homenaje (López, Bonillo y Requena 1997:29) y en el apéndice I de la publicación son catalogados 42 volúmenes (el último se encuentra en la biblioteca del Obispado). En la *Guía de Archivos* se menciona cómo los libros corales fueron trasladados al Archivo Catedralicio desde una estancia de la “fortaleza” (Martí, 2001:19). Los otros dos resultados obtenidos aluden a los libros de coro de la Iglesia de la Anunciación (Vázquez 2013), y a los cantorales de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación en Vélez–Rubio (Bueno y Vázquez 2012), que han sido cedidos temporalmente al museo comarcal velezano en 2016¹⁹.

INSTITUCIÓN	Nº	MONOGRAFÍAS	CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS	ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	APORTACIONES A CONGRESOS
Catedral de la Encarnación	42	López, Bonillo y Requena, 1997. Martí, 2001.				
Iglesia de la Anunciación	I				Vázquez, 2013.	
Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación (Vélez–Rubio)	I			Bueno y Vázquez, 2012.		

Tabla 3. Producción bibliográfica sobre cantorales localizada Almería (I: número indeterminado).

Sobre la conservación de cantorales en la provincia de Cádiz se han recopilado datos relacionados con el acervo de la Catedral de Santa Cruz, menguado considerablemente tras el ataque de la Armada Inglesa (1596). Esta librería está formada por libros del siglo XVIII, XVII y algunos del XVI: en un inventario de 1737 se registran 23 libros y en otro de 1877 la cifra asciende a 54. Los 52 libros conservados actualmente fueron trasladados en el año 2000 desde un armario del Cuarto de Fuelles del Coro de la Catedral al Museo Catedralicio– Casa de la Contaduría– (García 2005). Se ha publicado sobre distintos aspectos de esta librería: contenido, almacenaje, autoría, aspectos codicológicos (Marcos 2000) o incluso el coste de algunos ejemplares (Bravo 2006)²⁰. Asimismo se han localizado

¹⁹ Cantoral de coro del siglo XVI. En: *Museo Comarcal Velezano Miguel Guirao*. [Consulta: 21/12/2017]. Disponible en: <https://www.facebook.com/MuseoComarcalVelezanoMiguelGuirao/photos/o.168043750024139/10153843510813703/?type=3&size=709%2C460&fbid=10153843510813703>

²⁰ Pajares recoge que “se hallan en otra dependencia de la catedral y nunca estuvieron al servicio de la Capilla de Música y bajo la custodia de su maestro, sino al servicio del Coro y los sochantres y

ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS

cantorales en otros lugares de la provincia. En Arcos de la Frontera²¹ se conservan 19 ejemplares en la Basílica Menor de Santa María de la Asunción (donde hay libros de coro desde al menos 1609) y 3 en la Iglesia de San Pedro Apóstol (Marchena 2006). En la Iglesia de San Jorge (Alcalá de los Gazules) se conservan 21 libros de coro, y 13 en la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo en San Fernando (Vázquez 2013). Estas dos últimas instituciones también aparecen registradas en la base de datos de Bienes Muebles del Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz. En esta base de datos también se registra 1 volumen en Algeciras (en las fichas no se hace mención a la institución en la que se encuentra), 1 hoja de cantoral relacionada con el Palacio de Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda) y 25 en el municipio de Medina Sidonia (aunque estos últimos no se asocian tampoco a una institución).

INSTITUCIÓN	Nº	MONOGRAFÍAS	CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS	ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	APORTACIONES A CONGRESOS
Catedral de Santa Cruz	52			García, 2005. Bravo, 2006.		Marcos, 2000.
Iglesia de San Pedro Apóstol	3			Marchena, 2006.		
Iglesia de San Jorge (Alcalá de los Gazules)	21					
Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo (San Fernando)	13				Vázquez, 2013.	
Basílica Menor de Santa María de la Asunción (Arcos de la Frontera)	19					
Palacio de Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda)	FR.					
S/E (Medina Sidonia)	25					
S/E (Algeciras)	1					

Tabla 4. Producción bibliográfica sobre cantorales localizada en Cádiz (S/E: no se especifica la institución en la que se encuentran / FR: fragmentos / I: número indeterminado).

salmistas". PAJARES, M. *Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Cádiz*. Granada: Junta de Andalucía, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1993, p. XII.

²¹ En la base de datos de Bienes Muebles del IAPH se registran 3 entradas como libro coral y otras tres cantoneras/ libro coral en Arcos de la Frontera.

En la provincia de Córdoba se han hallado varios resultados. Respecto a los cantorales de la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora (Archivo Capitular), son varios los autores que hacen alusión a esta librería. Nieto (1973) además del análisis de la miniatura cataloga los libros corales del 1 al 114 (también añade el inventario de libros corales de 1629). Lara en 2002 realiza su tesis doctoral sobre *La música en la Catedral de Córdoba: los libros corales de la misa*, publicada más tarde por la Junta de Andalucía (2004b). En su publicación dedicada al canto llano en la Catedral de Córdoba (2004a:34) recoge la fecha de elaboración de estos libros: del 1 al 61 fueron escritos a principios del siglo XVI, del 62 al 79 a mediados del siglo XVI y al siglo XVII, del 80 al 100 en el siglo XVIII y del 101 al 114 en el siglo XIX. En la *Guía de Archivos* (Martí 2001:254-255) se menciona el fondo *VII Libros Corales* (1502-1808): Legajos del 1-141, microfilmados con copias fotográficas en el Archivo de la Catedral y en el Centro de Documentación Musical de Andalucía. Bedmar (2009:99) recoge respecto a los libros corales de esta institución que se conservan 147 de los cuales del 1 al 132 contienen música monódica y del 133 en adelante polifonía.

También hay noticias sobre los 9 cantorales (del siglo XVII) del Palacio Museo de los Marqueses de Viana²². En 2011, se encontraban expuestos en la Galería de los azulejos del Palacio (Vázquez y Bueno 2011). En la base de datos de Bienes Muebles del Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz se hace referencia a 6 de estos libros y a uno conservado en Bujalance, aunque sobre este último no se especifica la institución en la que se encuentra. Por último el Archivo Musical del Monasterio de Santa Ana (Montilla) conserva aún 5 libros de coro del siglo XVII (Buendía 2009: Introducción).

INSTITUCIÓN	Nº	MONOGRAFÍAS	CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS	ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	APORTACIONES A CONGRESOS
Catedral de la Asunción de Nuestra Señora (Archivo Capitular)	132	Nieto, 1973. Lara, 2004a. Lara, 2004b. Martí, 2001. Bedmar, 2009.			Lara, 2002.	
Palacio Museo de los Marqueses de Viana	9					Vázquez y Bueno, 2011.
S/E (Bujalance)	1					
Monasterio de Santa Ana (Montilla)	5	Buendía, 2009.				

Tabla 5. Producción bibliográfica sobre cantorales localizada en Córdoba.

²² Colecciones en Viana. *Palacio de Viana*. [Consulta: enero 2018]. Disponible en: <http://www.palaciodeviana.com/fr/actividades/collections/>

ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS

Granada es una de las provincias andaluzas sobre la que se ha recopilado más información bibliográfica. La librería de mayor tamaño se corresponde con los libros corales de la Catedral Metropolitana de la Encarnación. Como en muchas grandes librerías corales sus cantorales han ocupado distintas estancias dentro de la catedral: una dependencia de la antigua Mezquita Mayor, la antesala del cabildo y la capilla de Santiago (actualmente de San Cecilio) en el centro de la girola. A finales del siglo XVII fueron trasladados a una de las salas contiguas al coro, y en 2011 dos cantorales se encontraban expuestos en el facistol, y otros en distintas vitrinas distribuidas a ambos lados de la girola. Esta colección, iniciada en el Renacimiento, conserva 114 volúmenes, de los que 84 pertenecen al siglo XVI (45 son anteriores a 1517), 2 son del siglo XVII, 25 del siglo XVIII y 3 del XIX (Información en red)²³. Son varios los autores que la tratan bibliográficamente. Álvarez, además de su tesis doctoral (1980), les dedica distintas publicaciones²⁴ y participa en *El libro de la Catedral de Granada* (2005b) al escribir un capítulo sobre estos libros litúrgicos. Valiñas realiza otro capítulo sobre la antigua sillería y otros enseres litúrgicos en esta misma publicación. Vega en su obra dedicada a los conventos femeninos de clausura en Granada (2005) aporta información sobre la música en la catedral y sus cantorales.

Otra colección granadina es la conservada en la Abadía del Sacro Monte. Según Vega (2011) estos libros ocuparon distintas estancias de la institución (como el Archivo y la habitación de detrás del órgano). En 2009 se trasladaron a dos habitaciones en las nuevas instalaciones del Archivo. Respecto al número de libros conservados, Bueno (2011)²⁵ menciona varias cifras según diversos inventarios: 86 aparecen en el inventario de 1907, 76 en el de 1955 y 91 en el inventario de 1960. Castillo (2009) cataloga 79 de ellos en su tesis doctoral y Vega (2011) recoge información sobre 106 volúmenes. En 2004 Carrasco publica un artículo centrado en el estudio artístico de las iniciales historiadas de estos cantorales.

Los cantorales de la Capilla Real forman otra de las librerías documentadas bibliográficamente. Tanto el estudio realizado por García (1979), como la catalogación realizada por López (1993-1994) del Archivo de Música²⁶, la *Guía de Archivos de la Iglesia de España* (2001), y el *Censo-Guía de los Archivos de España e Iberoamérica* (en Red), registran sus 40 cantorales. Su música ha sido recopilada en un cd publicado por la Universidad de Granada, *Música litúrgica en tiempos de Isabel La Católica*, y Lara (2008) realiza una aportación centrada en el estudio del cantoral 18 de la colección. Estos

²³ En la página web de esta catedral se puede consultar tanto la historia de la institución como información sobre sus cantorales. *Catedral de Granada*. [Consulta: enero 2018]. Disponible en: <http://catedraldegranada.com/la-catedral/musica/libros-corales/>

²⁴ Esta investigadora escribe varias publicaciones más en relación con esta librería coral. Dedicó un artículo a Lázaro de Velasco (1992) y otro a Juan de Cáceres (1995). También escribe sobre los escritores (1995) y sobre los artesanos y las encuadernaciones (2005a).

²⁵ Bueno ha ahondado en el estudio de estos libros sobre los que realizó su tesis doctoral (2002), publicada posteriormente (2012). Además ha realizado aportaciones a congresos (Martínez, Bueno y Pérez 2001) y (Bueno 2004), y artículos sobre la encuadernación (2005) y sobre su conservación (2012).

²⁶ En 1994 Bermejo y Pita publican *El libro de la Capilla Real*.

cantorales y los de la Catedral de Granada han sido motivo reciente de investigación por parte de García de la Calle (2017) en su tesis doctoral.

Asimismo se ha recopilado información sobre los libros de coro conservados en varios conventos femeninos de clausura granadinos (Vega 2005): 16 volúmenes del Convento de la Encarnación, 7 del Monasterio de Santa Paula²⁷, 10 del Monasterio de las Comendadoras de Santiago, otros 7 del Convento de las Carmelitas Calzadas, y 9 del Convento de los Ángeles. Esta autora ha realizado además la catalogación del Archivo de Música y los cantorales del Monasterio de Santa Isabel la Real (Vega 2013)²⁸. De igual modo, en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor también se conservan algunos libros de coro (Vázquez 2013).

También los hay en Guadix. López en su aportación (1996) sobre el Convento de las Clarisas y de Santiago menciona que se conservan 2 cantorales, y un año más tarde, en su tesis doctoral, investiga 47 libros corales conservados en la Catedral de Nuestra Señora de la Anunciación y publica varios artículos al respecto²⁹. Además escribe sobre 2 fragmentos de cantoral conservados en el Archivo Diocesano y Catedralicio de Guadix-Baza (1995). En la base de datos de Bienes Muebles del Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz se registran dos cantorales (en la ficha correspondiente no se hace alusión a la institución en la que se encuentran). Roldán (2011) realizó una publicación sobre los 25 cantorales conservados en la Iglesia Parroquial de la Encarnación en la localidad de Santa Fe. En la Colegiata de Nuestra Señora Santa María de la Encarnación de Baza se conservan al menos un cantoral³⁰ y un fragmento, correspondiente a una miniatura, de los 38 libros que se conservaban hasta 1936 (Base de datos de Bienes Muebles del Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz). En esta base de datos también se registra un libro de coro conservado en Orce, y otro en Puebla de Don Fadrique (aunque en las fichas no se hace mención a la institución en la que se hallan) además de una hoja de cantoral en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Castril (hasta 1849 la Iglesia conservaba 17 volúmenes) y 2 cantorales más en la Iglesia de Santa María la Mayor (Huéscar) que según registra esta base de datos participaron en la exposición *Huéscar. Ut quid perditio haec* en 2005.

²⁷ En 1996 Vega realizó la catalogación del Archivo de Música del Monasterio de Santa Paula.

²⁸ La autora recoge que hay volúmenes archivados como cantorales que en realidad por su tamaño (CC 28-33), por contener polifonía de un autor conocido (C-27) o por ser impresos (C-0) no lo son realmente.

²⁹ Escribe sobre los cantorales de la Catedral de Guadix ahondando en aspectos como su ornamentación (2000) y los escritores (2002). Lázaro también publicó un artículo (2005) en el que se hace mención a la autoría de la iluminación de algunos de estos volúmenes.

³⁰ De Vicente (2010:444) hace referencia a la conservación de un cantoral en esta colegiata en su tesis doctoral.

ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS
DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS

INSTITUCIÓN	Nº	MONOGRAFÍAS	CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS	ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	APORTACIONES A CONGRESOS
Archivo Diocesano y Catedralicio de Guadix-Baza	FR			López, 1995,		
Iglesia de los Santos Justo y Pastor	I				Vázquez, 2013,	
Monasterio de Santa Isabel la Real	I	Vega, 2013.				
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles (Castril)	FR					
Colegiata de Nuestra Señora Santa María de la Encarnación	I/ FR				De Vicente, 2010.	

Tabla 6. Producción bibliográfica sobre cantorales localizada en Granada de los que se conserva un número indeterminado de libros (I) o fragmentos (FR).

INSTITUCIÓN	Nº	MONOGRAFÍAS	CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS	ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	APORTACIONES A CONGRESOS
Catedral Metropolitana de la Encarnación	114	Vega, 2005.	Álvarez, 2005a. Álvarez, 2005b. Valiñas, 2005.	Álvarez, 1992. Álvarez, 1995a. Álvarez, 1995b.	Álvarez, 1980.	
Catedral de Nuestra Señora de la Anunciación (Guadix)	47			López, 2002. Lázaro, 2005.	López, 1997.	López, 2000.
Iglesia de Santa María la Mayor (Huéscar)	2					
Capilla Real	40	López, 1993-4 Bermejo y Pita, 1994. Martí, 2001.	García, 1979. Lara, 2008.		García de la Calle, 2017.	

S/E Orce	1					
S/E Puebla de Don Fadrique	1					
Monasterio de Santa Paula	7	Vega, 1996. Vega, 2005.				
Monasterio de las Comendadoras de Santiago	10	Vega, 2005.				
Convento de la Encarnación	16	Vega, 2005.				
Convento de las Carmelitas Calzadas	7	Vega, 2005.				
Convento de los Ángeles	9	Vega, 2005.				
Convento de las Clarisas y de Santiago (Guadix)	2					López, 1996.
Abadía del Sacro Monte	106	Bueno, 2012.	Vega, 2011. Bueno, 2011.	Carrasco, 2004 Bueno, 2005. Bueno y Vázquez, 2012.	Bueno, 2002. Castillo, 2009.	Martínez, Bueno y Pérez 2001. Bueno y Bueno, 2004.
Iglesia Parroquial de la Encarnación (Santa Fe)	25			Roldán, 2011.		

Tabla 7. Producción bibliográfica sobre cantorales localizada en Granada en las que se arrojan cifras.

Menos profusa es la información recopilada sobre los cantorales conservados en la provincia de Huelva. Sobre el desaparecido Monasterio de La Luz, el diario *ABC* de Sevilla publicó en 1958 que a partir de la desamortización de Mendizábal el edificio se convirtió en cortijo de labranza, molino de aceite y bodega, trasladándose sus ornamentos sagrados, entre ellos posiblemente los libros de coro, a la parroquia del pueblo (Vázquez 2013). Mogollón (1995:51), en un artículo dedicado a la miniatura guadalupense, recoge una noticia histórica sobre los 19 libros corales que adquiere este Monasterio onubense en 1523. Por otro lado, Marchena (2006) también recoge una noticia histórica en referencia a 2 cantorales fechados en 1624 en la Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación

ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS
DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS

(Manzanilla). En el Monasterio de Santa Clara, en Moguer, se conservan 3 libros de coro datados en el siglo XV (González 1978:140).

INSTITUCIÓN	Nº	MONOGRAFÍAS	CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS	ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	APORTACIONES A CONGRESOS
Monasterio de La Luz	0			Mogollón, 1995.	Vázquez, 2013.	
Monasterio de Santa Clara (Moguer)	3	González, 1978.				
Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación (Manzanilla)	2			Marchena, 2006.		

Tabla 8. Producción bibliográfica sobre cantorales localizada en Huelva.

En la provincia de Jaén se conservan los libros de la Catedral de la Asunción. Aunque en el pasado se encontraban repartidos por el coro (algunos de ellos atados con cadenas), la librería y la sacristía, actualmente se encuentran en el Archivo Diocesano, situado en las galerías altas de la catedral. Varios están expuestos en grandes atriles metálicos, y la mayoría de ellos están almacenados en muebles bajos en el Archivo. En un inventario de 1518 se registraban 56 cantorales de los que hoy se conservan tres (Melgares 2006:20)³¹. Aunque Hidalgo en uno de sus artículos menciona unos sesenta (1972:6), posteriormente en su tesis dedicada a la *Miniatura del Renacimiento en la Alta Andalucía* cataloga 76 (1979:45). En la *Guía de Archivos* en relación con los fondos conservados en el Archivo Capitular de la catedral se mencionan un total de 100 libros de coro (Martí 2001:363).

Asimismo Hidalgo (1979:45) recopila información sobre otros cantorales jiennenses: los 16 conservados en la Iglesia de San Andrés en la capital, en Baeza los 25 de la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora³² y el de la Iglesia de San Andrés, y los 6 desaparecidos de la Iglesia de Santa María del Collado en Santisteban del Puerto tras la Guerra Civil Española. En la Parroquia de San Juan Evangelista (Mancha Real) se conserva un cantoral que pudo

³¹ El autor hace mención a esta librería en su artículo sobre la historia del Archivo en la Catedral de Jaén. (MELGARES 1977:58). Junto a Recio en 2001, realiza otro artículo centrado en el libro XVIII sobre el Archivo Catedralicio.

³² Estos cantorales también están registrados por Almansa, Jodar y Moreno (2009:310). Hidalgo (1982) dedicó un artículo a los iluminadores de libros en las catedrales de Jaén y Baeza.

pertenecer al Convento de Carmelitas Descalzos (este libro se encuentra registrado en la base de datos de Bienes Muebles del Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz)³³.

INSTITUCIÓN	Nº	MONOGRAFÍAS	CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS	ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	APORTACIONES A CONGRESOS
Catedral de la Asunción	100	Martí, 2001.		Hidalgo, 1972. Melgares, 1977. Hidalgo, 1982. Melgares y Recio, 2001. Melgares, 2006.	Hidalgo, 1979.	
Catedral de la Natividad de Nuestra Señora (Baeza)	25	Almansa, Jodar y Moreno, 2009.		Hidalgo, 1982.	Hidalgo, 1979.	
Iglesia de San Andrés	16				Hidalgo, 1979.	
Iglesia de San Andrés (Baeza)	1				Hidalgo, 1979.	
Iglesia de Santa María del Collado (Santisteban del Puerto)	0				Hidalgo, 1979.	
Parroquia de San Juan Evangelista (Mancha Real)	1	Almansa, Jodar y Moreno, 2009.				

Tabla 9. Producción bibliográfica sobre cantorales localizada en Jaén.

La provincia de Málaga cuenta con la librería coral de la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación. Estos libros corales (fechados desde el siglo XV hasta el XIX) están custodiados en la biblioteca auxiliar (lugar donde se conservan los restos de la Librería Capitular). En 1960 Llordén publica un artículo sobre los escritores de libros de coro de la catedral y en 2003 se publica el *Catálogo del archivo de música de la Catedral de Málaga* (Martín Moreno). En el volumen I se incluye un capítulo dedicado a la catalogación de 71 libros de atril de canto llano (Martín Moreno 2003:3-30). Posteriormente, Vega (2007) recoge 92 cantorales y 32 obras de pequeño formato (Procesionarios, Pasionarios, Libros

³³ En esta base de datos se incluye al respecto como fuente de información la guía de Almansa, Jodar y Moreno en la que se menciona que se conservan dos cantorales en la sacristía de la parroquia (2009:67).

ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS

del celebrante, etc.)³⁴. Luque (2010) menciona estos libros en un artículo dedicado a los himnos del oficio propio de las Santas Justa y Rufina en la Catedral de Sevilla.

INSTITUCIÓN	Nº	MONOGRAFÍAS	CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS	ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	APORTACIONES A CONGRESOS
Santa Iglesia Catedral Basilica de la Encarnación	92	Martín Moreno, 2003. Vega, 2007.	Vega, 2008.	Llordén, 1960. Luque, 2010.		

Tabla 10. Producción bibliográfica sobre cantorales localizada en Málaga.

Abundante es la información sobre los cantorales sevillanos. Se han recopilado datos históricos sobre estos libros en un considerable número de instituciones sevillanas (Martín 2004). Había 2 cantorales en 1520 en la desaparecida Iglesia Parroquial de Santa Cruz de Jerusalén, 3 a mediados del siglo XVI en la Iglesia Parroquial del Sagrario y un número indeterminado a finales del siglo XVII en la Iglesia Parroquial de San Bernardo. A mediados del siglo XVIII el autor relaciona 13 cantorales con la Iglesia de San Pedro y uno con la Iglesia Parroquial San Juan de la Palma. A finales del siglo XVIII había libros corales en la Iglesia Parroquial de San Miguel el Real y en la Iglesia Parroquial de Santa Lucía. El autor también hace referencia a los libros corales que existían en la Iglesia Parroquial de Santa Catalina en el siglo XVIII (8 en 1711 y 3 desde 1787 hasta 1791), a los que había en la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol (los 12 de 1744 reducidos a 10 en 1820), a los 14 que la Iglesia Parroquial de San Lorenzo tenía en 1715, a los 6 que había en la Iglesia Parroquial de San Ildefonso en 1790, a los 8 conservados en 1830 en la Iglesia Parroquial de San Gil Abad, a los 2 que en 1835 había en el Convento de Nuestra Señora de Consolación de la Orden de Religiosos Terceros de San Francisco y a los 12 del Convento de San Pablo de la Orden de Santo Domingo. Asimismo menciona los 10 que había en la Iglesia Parroquial de San Marcos a comienzos del siglo XVIII (reducidos a 6 en 1840), los conservados en el Convento de Santa Paula en el primer tercio del siglo XIX³⁵, los 12 conservados a principios del siglo XIX en la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena (actualmente esta institución conserva más de una veintena de tapas sin cuerpo) y los 6 que había en la Iglesia Parroquial San Nicolás de Bari a finales del siglo XIX. En la Casa Grande de la Orden de San Francisco existieron cantorales hasta mediados del siglo XIX. En 1922 había 3 ejemplares en la Iglesia Parroquial de San Esteban y 4 en la Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor. Los de la Iglesia Parroquial de San Roque se perdieron probablemente durante el incendio sufrido por el inmueble en la Guerra Civil. Sobre los

³⁴ Un año más tarde realiza otra aportación sobre estos cantorales en *El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico*.

³⁵ La existencia de libros de coro en este monasterio también es recogida por Morales y Valdivieso (1980:127).

cantorales de la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir, el autor registra la existencia de cantorales en 1628, y Marchena (2006) hace alusión a la elaboración de un cantoral en 1609 para esta parroquia.

Álvarez (2000) recuerda los cantorales que había en el siglo XVII en el desaparecido Monasterio Cartujo de Santa María de las Cuevas. Aún se conservan 2 ejemplares en el Convento Carmelita del Santo Ángel y 1 en el Convento Madre de Dios de la Piedad (Vázquez 2013).

La colección de la Iglesia Colegial y Parroquia del Divino Salvador estuvo formada en 1671 por 43 cantorales, pasando a 42 en 1848 y 40 en 1922 (Martín 2004)³⁶. Alés, Hermosín y Campoy (2009) publicaron un artículo sobre la restauración de uno de sus ejemplares y sumaron otras tres fechas a la información ya registrada: apuntan los 57 que había en 1595 (que supone la fecha más temprana) y los 45 que quedaban en 1711, reducidos a 5 en 2009. Al suprimirse el oficio coral gran parte de la colección fue dispersada por distintos templos (Pérez del Campo 2006:48). El *diario de Sevilla* publicaba en 2009 “El Salvador más abierto”, mostrándose en la noticia una foto de un atril con un libro de coro expuesto.

En la base de datos de Bienes Muebles del Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz se registran 17 cantorales aunque no se hace mención a la institución en la que se encuentran³⁷. En el Convento de Santa Inés aún se conservan 5 cantorales (Osuna, M^a I. y Rodríguez, M^a C. 2014:121) y el Museo de Artes y Costumbres Populares expone en una de sus salas un cantoral proveniente del Monasterio de Santa María de Jesús (donde no quedan ejemplares en la actualidad). Además se custodian 3 cantorales en el Archivo General de Andalucía probablemente originarios de la mencionada Iglesia Colegial del Divino Salvador³⁸. Los libros de la Catedral de Santa María de la Sede constituyen la librería coral sobre la que

³⁶ Un año antes el autor publica un artículo centrado en el estudio del conjunto coral de esta Iglesia (Martín 2003).

³⁷ En las fichas sobre estos cantorales consultadas en esta base de datos no se hace alusión a la institución a la que pertenecen, aunque en 10 de estas fichas se hace referencia a una publicación de Gómez sobre la Iglesia del Salvador (2003) y en otras dos a la publicación de Morales y Valdivieso (1980) y a la Guía artística de la provincia de Sevilla publicada por Valdivieso en 1994. En las cinco entradas restantes no hay alusión bibliográfica.

³⁸ Tres códices de música litúrgica del siglo XVI. *El documento del mes*. Portal de Archivos de Andalucía. [Consulta: diciembre 2017]. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/Archivos/web_es/contenido?id=53a940c7-dfe2-11e2-84f3-000ae4865a5f&idActivo

más información bibliográfica se ha localizado³⁹ incluyéndose entre ella diversos artículos⁴⁰. La colección ha ocupado distintas ubicaciones dentro de las dependencias de la catedral (Marchena 1998)⁴¹: en el siglo XVI la librería coral se trasladó desde una capilla cercana al consistorio a una capilla baja donde solían estar los archivos, tres siglos más tarde se depositaron junto a la Puerta de San Cristóbal y en 1993 ocuparon el ala alta del Patio de los Óleos. Algunos de estos volúmenes estuvieron expuestos, al menos desde 1938, en vitrinas situadas en el Antecabildo. Hoy 10 de estos cantorales se encuentran depositados en la Institución Colombina y pueden ser consultados digitalmente gracias a la microfilmación realizada por la Junta de Andalucía. La fecha más temprana relacionada con su factura se remonta a 1433 (Álvarez 1990) y aunque su volumen no siempre ha ido en aumento es la colección con mayor número de ejemplares localizada. A los 176 libros que aparecen en dos inventarios de 1591 se restan más de una treintena de libros “de aquellos que entran y salen del coro” y 39 más por adecuación al nuevo rezado o por encontrarse en mal estado (Marchena 1998). En el siglo XVII se mencionan 140 libros (Martín 2004) y en el siglo XIX Marchena (1998) hace referencia a los más de 200 volúmenes registrados por Boutelou y Fernández en 1884. Esta cifra aumenta, según la autora, a 261 a partir de 1902 al sumarse los 39 cantorales en depósito pertenecientes al convento de los padres cartujos (Monasterio de Santa María de las Cuevas) y que habían sido custodiados hasta 1902 en el Colegio de San Miguel. En la actualidad la colección está formada por 280 volúmenes divididos en Gigantes y Libretos según la catalogación inédita realizada en 1995 por J. Ayarra (organista y concertista de la catedral), H. González (maestro de capilla e investigador musical) y M. Vázquez (especialista en canto gregoriano y dirección coral además de sochantre de la Iglesia). Gracias a las fuentes bibliográficas también se han localizado noticias sobre libros de coro en otros lugares de la provincia, entre los que se encuentran los 30 cantorales conservados en la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción (Carmona). Parte de esta colección la forman cantorales provenientes de otras instituciones debido a la unificación de los archivos parroquiales que se produjo en 1911⁴². Hasta 2009 sus cantorales se encontraban

³⁹ Marchena (1998) menciona distintos autores que han investigado sobre esta librería: Passavant (1877), Boutelou y Fernández (1884), Sentenach (1885), y Gestoso. Ceán Bermúdez es el primero en dedicar unas líneas a estos libros (1804:50-51). En 1984 Angulo y Domínguez participan en la publicación sobre *La Catedral de Sevilla*. Posteriormente se publica *La música coral del Cabildo Catedral de Sevilla durante el siglo XVII* en la que Luque (2013) aporta un capítulo sobre las melodías de canto llano.

⁴⁰ Entre ellos la publicación de Boutelou y Fernández (1884). Además de la publicación en *Bética* (1914), Angulo en 1928 publicó sobre el Maestro de los Cipreses. Álvarez (1990) publica “Notas para la historia de la Catedral de Sevilla en el primer tercio del siglo XV”. Castillo y Utrilla (1991) dedican un artículo a la iconografía de Santiago en los códices de esta catedral. Marchena ahonda también en varios aspectos de esta librería coral con varias publicaciones, entre ellas distintos artículos (1997, 2006 y 2007).

⁴¹ Dedicó su tesis doctoral (1995), publicada en 1998 (premio Focus 1996), a la miniatura de los libros de coro de la catedral hispalense.

⁴² En esta Parroquia se encuentran los archivos de El Salvador, Santiago, San Felipe y San Mateo, todos ellos de Carmona. (Hernández J. *et al.* 1943).

almacenados en la sacristía alta, lugar en el que se colocaron para evitar desafortunados hurtos y mutilaciones como los sufridos anteriormente durante su estancia cercana al coro en los bancos de la Capilla de la Paz (Vázquez 2015). A estos volúmenes se suman los libros litúrgicos conservados en la Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva de Lebrija (Vázquez 2013) y los 10 libros de coro conservados en la Iglesia Colegial de Santa María de las Nieves en Olivares (Romero 2003)⁴³.

INSTITUCIÓN	Nº	MONOGRAFÍAS	CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS	ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	APORTACIONES A CONGRESOS
Convento de Santa Paula	I	Morales y Valdivieso, 1980. Martín, 2004.				
Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena	FR	Martín, 2004.				
Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva (Lebrija)	I				Vázquez, 2013.	
Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción (Osuna)	I			Martín Pradas, 2008.		

Tabla 11. Producción bibliográfica sobre cantorales localizada en Sevilla de los que se conserva un número indeterminado de libros (I) o fragmentos (FR).

Se ha recopilado también información sobre los cantorales en Écija, hoy día casi inexistentes, salvo en la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción donde se conservan 19 volúmenes (Gutiérrez y Montero 2009). Respecto al convento de la Merced Calzada “El coro tuvo que contar con un gran facistol en el centro, a juzgar por las dimensiones del mismo. De igual forma para el canto de las horas de coro el Convento debió de poseer una serie elevada de libros de coro o cantorales (Martín y Oterino 2010:239). Respecto a la Iglesia Parroquial de Santiago en un inventario de 1697 se recogen 21 libros de canto llano (Martín, A. y Oterino, V M^a. 2009:181) y en un artículo posterior dedicado a su restauración se menciona un hueco de alacena excavado en el muro y destinado a guardar los grandes libros de coro (Martín y Carrasco 2011:160). Martín Pradas también recoge noticias históricas sobre la existencia de estos libros en el Convento de Santa Inés del Valle (Martín 2006:295).

⁴³ Anteriormente Romero dedicó también su trabajo de investigación de estudios de tercer ciclo a los cantorales de la Capilla Condal de Olivares y en 2006 publicó el catálogo del archivo de música en el que menciona que los libros de coro se guardan junto a los de facistol (Romero 2006:11).

**ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS
DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS**

INSTITUCIÓN	Nº	MONOGRAFÍAS	CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS	ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	APORTACIONES A CONGRESOS
Catedral de Santa María de la Sede	280	Passavant, 1860/ Traducción: Boutelou, 1877. Ceán, 1804. Sentenach, 1885. Marchena, 1998. Martín, 2004.	Angulo, 1984. Dominguez, 1984. Luque, 2013.	Boutelou y Fernández, 1884. Bética, 1914. Angulo, 1928. Álvarez, 1990. Castillo y Utrilla, 1991. Marchena, 1997, 2006 y 2007.	Marchena, 1995.	
Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción (Carmona)	30	Hernández J. <i>et al.</i> , 1943.		Vázquez, 2015.	Vázquez, 2013.	
Museo de Artes y Costumbres Populares	1				Vázquez, 2013.	
Archivo General de Andalucía	3				Vázquez, 2013.	
Monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce)	5					
Convento Carmelita del Santo Ángel	2				Vázquez, 2013.	
Convento Madre de Dios de la Piedad	1				Vázquez, 2013.	
Convento de Santa Inés	5			Osuna y Rodríguez, 2014.		
Iglesia Colegial y Parroquia del Divino Salvador	5	Gómez, 2003. Martín, 2004.		Martín, 2003. Pérez del Campo, 2006. Alés, Hermosín y Campoy, 2009.		
Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción (Écija)	19					Gutiérrez y Montero, 2009.
Iglesia Colegial de Santa María de las Nieves (Olivares)	10	Romero, 2006.			Romero, 1992 y 2003.	

Tabla 12. Producción bibliográfica sobre cantorales localizada en Sevilla en las que se arrojan cifras.

INSTITUCIÓN	Nº	MONOGRAFÍAS	CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS	ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	APORTACIONES A CONGRESOS
Iglesia de San Pedro	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia de San Juan Bautista (Marchena)	N/H			Marchena, 2006.		Ramos, 1997.
Monasterio Cartujo de Santa María de las Cuevas	N/H	Álvarez, 2000.				
Monasterio de San Jerónimo de Buenavista	N/H	Martín, 2004.				
Convento de Nuestra Señora de Consolación de la Orden de Religiosos Terceros de San Francisco	N/H	Martín, 2004.				
Convento de San Pablo de la Orden de Santo Domingo	N/H	Martín, 2004.				
Casa Grande de la Orden de San Francisco	N/H	Martín, 2004.				
Convento de la Merced Calzada (Écija)	N/H					Martín y Oterino, 2010.
Convento de Santa Inés del Valle (Écija)	N/H					Martín, 2006.
Iglesia P. de Santa Cruz de Jerusalén	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. del Sagrario	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. de San Bernardo	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. San Juan de la Palma	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. de San Miguel el Real	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. de Santa Lucía	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. de Santa Catalina	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. de San Andrés Apóstol	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. de San Lorenzo	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. de San Ildefonso	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. de San Gil Abad	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. de San Marcos	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. San Nicolás de Bari	N/H	Martín, 2004.				

ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS

Iglesia P. de San Esteban	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. de Santiago el Mayor	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. de San Roque	N/H	Martín, 2004.				
Iglesia P. de San Vicente Mártir	N/H	Martín, 2004.		Marchena, 2006.		
Iglesia P. de Santiago (Écija)	N/H					Martín y Oterino, 2009.
Parroquia de San Fernando (Villanueva del Río y Minas)	N/H			Marchena, 2006.		

Tabla 13. Producción bibliográfica sobre cantorales localizada en Sevilla en la que se arrojan datos históricos (N/H).

La desafortunada colección del Monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce) se perdió parcialmente debido a un incendio en 1669 (se destruyeron 40 cantorales). Entre los que se salvaron, 5 se encuentran en el Monasterio, y 44 se enviaron en 1863 a la Catedral de Sevilla⁴⁴. Por otro lado, son dos los autores que arrojan información histórica sobre la existencia de cantorales en la Iglesia de San Juan Bautista (Marchena): Ramos (1997), quién menciona diversas fechas respecto a la existencia de cantorales (17 libros en 1638, 25 en 1711 y 30 en 1778) y Marchena (2006), que alude a la elaboración de un cantoral para esta iglesia en 1609.

Martín (2004) hace referencia también a los cantorales que existían en 1821 en el desaparecido Monasterio de San Jerónimo de Buenavista de la Orden de San Jerónimo, y Marchena en su artículo (2006) menciona además un cantoral elaborado en 1624 para la Parroquia de San Fernando (Villanueva del Río y Minas). Respecto a la colección de la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción (Osuna), sólo se han podido recopilar 5 fotografías conservadas en la fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla dedicadas a los cantorales de su capilla ducal (Martín 2008).

CONCLUSIONES

Con este análisis de las referencias a los libros de coro de canto llano en Andalucía en las fuentes bibliográficas se pretende realizar una primera aproximación a este patrimonio bajo una doble vertiente: por un lado la correspondiente al vaciado de fuentes bibliográficas relacionadas con el tema, y por otro la que atañe directamente a su conservación.

⁴⁴ HERNÁNDEZ, S. Sala 4: Desamortización. Monasterio de San Isidoro del Campo. *Expobus*. [Consulta: enero 2018]. Disponible en: http://expobus.us.es/tannhauser/ftp/file/procedencias/2012_Sala4_09_Introduccion.pdf

En relación con el vaciado de fuentes bibliográficas, la información obtenida ha permitido analizar varios aspectos globales: la presencia de determinadas colecciones en las fuentes localizadas, el interés suscitado por parte de investigadores por algunas de ellas, su presencia en la producción científica a lo largo de las tres últimas décadas, y qué tipo de publicaciones o el volumen cuantitativo de éstas según las distintas provincias andaluzas.

Se han recopilado cerca de un centenar de referencias, de las que alrededor del 40% se han localizado mediante la búsqueda sistemática de información en distintos recursos electrónicos, ya sean autonómicos o nacionales, disponibles en red: bases de datos, repositorios, portales web, catálogos y hemerotecas digitales. Las fuentes bibliográficas que con mayor frecuencia aparecen en los recursos electrónicos autonómicos aluden a cantorales de la provincia de Sevilla, seguida de Granada y Córdoba, en menor medida de Málaga y Cádiz, y por último de Jaén y Almería, a falta de fuentes bibliográficas en referencia a publicaciones sobre cantorales onubenses. A nivel nacional se ha localizado información en red muy similar, siendo las provincias de Sevilla y Granada sobre las que más publicaciones se han encontrado, seguidas de Jaén, Cádiz y Córdoba, Málaga, en menor medida Almería, y vuelven a estar ausentes las publicaciones en referencia a libros de coro onubenses.

La información global bibliográfica recopilada se encuentra muy repartida entre distintas categorías de publicaciones: 40 monografías (de las que 11 son capítulos), 34 artículos científicos, 12 trabajos universitarios de investigación (de los que 3 están publicados como monografías) y 12 aportaciones a congresos. En estos trabajos los cantorales sevillanos son los más reiterados en las publicaciones, seguidos de manera muy cercana por los de Granada. Les siguen respectivamente los de Jaén y Córdoba, posteriormente los de Cádiz y Málaga, y por último los de Almería y Huelva. Las librerías que mayor interés han suscitado por parte de los investigadores pertenecen a la Catedral de Sevilla además de a dos instituciones granadinas, la de su catedral y la del Sacromonte. Le siguen respectivamente los libros de coro de la Catedral de Jaén, los de la Capilla Real de Granada, y los de las catedrales de Málaga y Córdoba, además de los de la Parroquia del Divino Salvador (Sevilla).

Respecto al volumen de cantorales citados en fuentes bibliográficas y/o referenciadas en los recursos electrónicos consultados, se ha localizado información sobre 87 ubicaciones. Los datos recopilados contienen referencias históricas (sería necesario ampliar la investigación para saber si estos libros siguen existiendo), y referencias a lugares sobre los que se arrojan cifras cuantitativas actuales o sobre los que hace referencia pero no se arrojan cifras concretas. La mayor parte de las reseñas se encuentran relacionadas con libros de coro en instituciones de la provincia de Sevilla (aunque una gran proporción de estos datos son históricos), seguida de la de Granada, Jaén, Cádiz, Almería, Córdoba, Huelva, y Málaga en último lugar. Concretamente se han localizado datos históricos sobre cantorales en 28 ubicaciones, datos sobre 2 colecciones desaparecidas, y datos sobre la conservación en la

ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS

actualidad de libros de coro en 57 instituciones andaluzas (de las que en 8 no se especifica el volumen de libros de coro conservados y en 5 de ellas se conservan fragmentos).

El panorama actual de los libros de coro es muy variado. Se han recogido instituciones eclesiásticas que han sufrido la pérdida total de sus libros o han visto cómo con el tiempo su número de ejemplares ha menguado considerablemente. Hay colecciones en paradero desconocido, y otras de las sólo se conservan escasos fragmentos. Un motivo habitual de pérdida, junto a las desamortizaciones eclesiásticas, han sido los devastadores incendios, como aquel que afectó a parte de la colección del Monasterio de San Isidoro del Campo (Sevilla). Las guerras también han perjudicado en gran medida a este patrimonio, afectando a librerías corales como la de la Catedral de Cádiz durante el conflicto con la Armada Inglesa y a otras tantas durante la guerra civil española. Asimismo, en muchas ocasiones la falta de recursos económicos ha hecho que algunas instituciones se viesen obligadas a vender ejemplares para sufragar gastos. Son numerosas las instituciones que han recurrido al reciclaje de libros con enmiendas o adaptaciones a la liturgia, y que han hecho que numerosas hojas de cantorales fuesen reutilizadas. Una situación bastante común ha sido la reubicación de ejemplares en otras instituciones religiosas o la formación de nuevas colecciones en instituciones públicas o privadas relacionadas con la protección del patrimonio (archivos, bibliotecas o museos). Esta circunstancia ha provocado que las pérdidas de ejemplares disminuyan, ya que muchos de estos volúmenes provenían de instituciones eclesiásticas desaparecidas, desamortizadas o con problemas económicos. Así, un gran número de ellos ha pasado a engrosar otras librerías en centros religiosos, como ocurrió con los cantorales conservados en la Catedral de Sevilla procedentes del desaparecido Monasterio de Santa María de las Cuevas y del Monasterio de San Isidoro del Campo. También se han formado nuevas colecciones como la del Palacio de Viana (Córdoba) o la del Archivo General de Andalucía. Además hay numerosos ejemplos no sólo de libros, sino de hojas fragmentadas y descontextualizadas, que hoy se encuentran en el comercio.

El trabajo realizado supone un primer acercamiento al análisis conjunto de este patrimonio en Andalucía, encaminado a determinar la necesidad de conservación y puesta en valor de estos libros. Asimismo la extensión del tema permite plantear otras cuestiones aún pendientes de investigación en torno a las disciplinas que lo abordan, otros aspectos positivos o negativos al respecto, e incluso otras similitudes o diferencias entre provincias. Consciente de ello este estudio pretende ser un punto de partida hacia un análisis más exhaustivo, tanto autonómico como nacional, en relación con los cantorales localizados, así como un primer paso en la investigación de ejemplares aún pendientes de estudio.

REFERENCES / REFERENCIAS⁴⁵

Monografías

ALMANSA, JM.; JODAR, M.; MORENO, A. *Guía artística de la provincia de Jaén*. Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2009. ISBN: 9788496152823

ÁLVAREZ, M^a C. *El libro manuscrito en Sevilla (Siglo XVI)*. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 2000. ISBN: 84-95020-60-2

BEDMAR, L. *La música en la Catedral de Córdoba, a través del Magisterio de Jaime Balius y Vila*. Córdoba: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2009. ISBN: 9788482669076

BERMEJO, E.; PITA, JM. *El libro de la Capilla Real*. Granada: Ediciones Miguel Sánchez, 1994. ISBN: 9788471690449

BUENDÍA, P. *Archivo Musical del Monasterio de Santa Ana de Montilla (Córdoba)*. Granada: Junta de Andalucía, Centro de documentación de Andalucía, Consejería de Cultura, 2009. ISBN: ISMN M-9013143-5-1

BUENO, J. *Los libros de coro en pergamino e ilustrados de la Abadía del Sacro Monte de Granada: estudios y conservación*. Granada: U. Granada, 2012. Tesis doctoral, 2002. ISBN: 9788433854759

CEÁN, JA. *Descripción artística de la Catedral de Sevilla*. Sevilla: Casa de la viuda de Hidalgo y Sobrino, 1804.

GÓMEZ, E. *La Iglesia Colegial de El Salvador: arte y sociedad en Sevilla (Siglos XIII al XIX)*. Sevilla: Fundación Farmacéutica Avenzoar, 2003. ISBN: 10: 8493149608

GONZÁLEZ, J.M. *El monasterio de Santa Clara de Moguer: estudio Histórico- artístico*. Huelva: Diputación provincial de Huelva, 1978. ISBN: 84-00-03752-9

HERNÁNDEZ, J.; SÁNCHEZ, A.; COLLANTES, FR. *Carmona: Catálogo arqueológico y artístico*. Carmona: Ayuntamiento de Carmona, 1943.

Huéscar: Ut quid perditio haec. Catálogo de exposición. Ayuntamiento de Huéscar (Granada), 2006. ISBN: 978-84-606-4090-5

LARA, FR. J. *El canto llano en la Catedral de Córdoba. Los libros corales de la misa*. Granada: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2004a. ISBN: 9788433831774

⁴⁵ Este apartado se ha ordenado por categorías (numerando a su vez cada entrada) a modo de apéndice bibliográfico a fin de facilitar la consulta por parte del lector.

ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS
DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS

LARA, FR. J. *La música en la Catedral de Córdoba: los libros corales de la misa*. Granada: Universidad de Granada, 2004b. Tesis doctoral, 2002. ISBN: 8433830805

LÓPEZ, J. *Catálogo del Archivo de Música de la Capilla Real de Granada*, Vol. I y II. Junta de Andalucía, Centro de Documentación de Andalucía, 1993-1994. ISBN: 8487769144

LÓPEZ, J.; BONILLO, C.R.; REQUENA, A. *Noticias y catálogo de Música en el Archivo de la S. y A.I. C. de Almería*. Granada: Junta de Andalucía, 1997. ISBN: 9788486944223

MARCHENA, R. *Las miniaturas de los libros de coro de la Catedral de Sevilla: el siglo XVI*. Sevilla: U. de Sevilla, 1998. Tesis doctoral, 1995. ISBN: 9788447204700

MARTÍ, J. M^a. *Guía de los Archivos de la Iglesia de España*. [Recurso electrónico]. Instrumentos informáticos de consulta de los Archivos de la Iglesia en España, vol. 1. Barcelona: Archivo Diocesano de Barcelona, 2001.

MARTÍN MORENO, A. *Catálogo del archivo de música de la Catedral de Málaga*. Vol. 1. Granada: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2003. ISBN 84-8266-386-0

MARTÍN PRADAS, A. *Sillerías de coro de Sevilla. Análisis y evolución*. Sevilla: Guadalquivir, 2004. ISBN: 84-8093-139-6

MORALES, A.J.; VALDIVIESO, E. *Sevilla oculta: monasterios y conventos de clausura*. Sevilla: Guadalquivir, 1980. ISBN 10: 8430052429

NIETO, M. *La miniatura en la Catedral de Córdoba*. Córdoba: Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1973. ISBN: 9788450061796

PASSAVANT, J.D. *El arte cristiano en España*. Traducción: BOUTELOU, C., Sevilla: Imp. y Librería de José Fernández, 1877.

ROMERO, J. *Catálogo del archivo de música de la antigua Colegial de Olivares*. Madrid: Sociedad Española de Musicología. Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2006. ISBN: 9788486878061

SENTENACH Y CABAÑAS, N. *La pintura en Sevilla: Estudio sobre la escuela pictórica sevillana desde sus orígenes hasta nuestros días*. Sevilla: Establecimiento Tipográfico de Gironés y Orduña, 1885.

VALDIVIESO, E. et. al. *Guía artística de Sevilla y su provincia*. Sevilla: Diputación Provincial, 1994. ISBN: 84-7798-113-2

VEGA M^a J *El monasterio de Santa Paula (San Jerónimo): orden jerónima*, Granada, 1996.

VEGA, M^a J. *La música en los conventos femeninos de clausura en Granada*. Granada: Universidad de Granada, 2005. ISBN: 9788433833389

VEGA, M^a J. *Los cantorales de canto llano en la Catedral de Málaga*. Sevilla: Consejería de Cultura, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2007. ISBN: 9788482667140

VEGA, M^a J. *Monasterio de Santa Isabel la Real*. Sevilla: Consejería de Cultura, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2013. ISBN: 8493571814

Capítulos de monografías

ÁLVAREZ, M^a A. Los artesanos del libro en la catedral granadina. La encuadernación de los libros del coro. En: CORTÉS, A.L.; LÓPEZ- GUADALUPE, M.L.; SÁNCHEZ – MONTES, F. (coords.) *Estudios en homenaje al profesor José Szmolka Clares*. Granada: U. de Granada, 2005a, pp.171-186. ISBN: 8433834487

ÁLVAREZ, M^a A. Los libros litúrgicos: los Corales. En: GILA, L. (ed.). *El libro de la Catedral de Granada*, Vol. II. Granada: Cabildo de la Catedral Metropolitana de Granada, 2005b, pp. 883-961. ISBN 84-609-6810-3

ANGULO, D. Libros corales de la Catedral de Sevilla. Siglos XV y XVI. En: ANGULO, D. *et. al. La Catedral de Sevilla*. Sevilla: Guadalquivir, 1984, pp.513-528. ISBN: 9788486080433

BUENO, J. Los libros de coro de la Abadía del Sacro Monte. En: VEGA, M.J.; GARCÍA, M.L.; LÓPEZ, A. (coords.). *Nuevas aportaciones al conocimiento y estudio del Sacro Monte*, Granada: Fundación Euroárabe, 2011, pp. 73-92. ISBN: 9788461539420

DOMÍNGUEZ, M.R. Libros corales de la Catedral de Sevilla, siglos XVII, XVIII y XIX. En: ANGULO, D. *et al. La Catedral de Sevilla*. Sevilla: Guadalquivir, 1984, pp. 529-538. ISBN: 9788486080433

GARCÍA, A. Noticias documentales sobre los libros de coro de la Capilla Real de Granada. En: MARÍN, N.; GALLEGO, A.; SORIA, A. (coords.). *Estudios sobre la literatura y arte: dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz*. Granada: U. Granada, 1979, vol. 2, pp. 75-86. ISBN: 84-338-0122-8

LARA, FR. J. Fidelidad y tradición en los libros corales de la Capilla Real de Granada: la misa de la dedicación de la Iglesia. En: JIMÉNEZ FR.J.; LÓPEZ J.; PÉREZ, C. (Coords.). *El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico*. Granada: Universidad de Granada, 2008, pp. 89-110. ISBN: 9788433848116

LUQUE, J. Melodías de canto llano y “cantus firmus” de los himnos polifónicos en los libros de coro de la Catedral de Sevilla en el siglo XVII. En: SÁNCHEZ, J. (Coord.). *La*

ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS
DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS

música coral del Cabildo Catedral de Sevilla durante el siglo XVII: estudio musicológico y analítico. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2013, pp. 45-74. ISBN: 978-84-472-1444-0

VALIÑAS, FR.M. La sillería del antiguo coro, tapices del museo, mobiliario de la sacristía, vidrieras modernas, relojes y peana del trono del Corpus En: *El libro de la Catedral de Granada*. Vol. I. Granada: Cabildo de la Catedral Metropolitana de Granada, 2005. ISBN: 84-609-6809-X

VEGA, M^a J. Los cantorales de gregoriano en la Catedral de Málaga. En: JIMÉNEZ, F.J.; LÓPEZ, J.; PÉREZ, C. (Coords.). *El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico*. Granada: Universidad de Granada, 2008, pp. 111-126. ISBN: 9788433848116

VEGA, M^a J. Música inédita en la Abadía del Sacro Monte de Granada. En: VEGA, M.J.; GARCÍA, M.L.; LÓPEZ, A. (coords.). *Nuevas aportaciones al conocimiento y estudio del Sacro Monte*. Granada: Fundación Euroárabe, 2011, pp. 47-69. ISBN: 9788461539420

Artículos científicos

ALÉS, A.; HERMOSÍN, R.; CAMPO, M. La restauración de un libro de coro. El Oficium Defunctorum de la antigua Iglesia colegial del Divino Salvador de Sevilla. En: *PH*. 2009, 69, pp. 94-111. ISSN: 1136-1867

ÁLVAREZ, M^a A. Lázaro de Velasco: pintor de libros de coro en la Catedral de Granada. En: *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*. 1992, XXIII, pp.119-125. ISSN: 0210-962X

ÁLVAREZ, M^a A. Juan de Cáceres: miniaturistas de libros de coro en la Catedral de Granada. En: *Estudis Castellonencs*. 1995a, 6, pp. 105-128. ISSN: 1130-8788

ÁLVAREZ, M^a A. Los escritores de Libros de Coro de la Catedral de Granada, En: *Cuadernos de estudios medievales y ciencias y técnicas historiográficas*. 1995b, 20, pp. 29-40. ISSN: 1132-7553

ÁLVAREZ, M^a C. Notas para la historia de la Catedral de Sevilla en el primer tercio del siglo XV. En: *Laboratorio del Arte*. 1990, 3, pp.11-32. ISSN: 1130-5762

ANGULO, D. La miniatura en Sevilla. El Maestro de los Cipreses (1434). En: *Archivo español de Arte y Arqueología*. 1928, IV, 11, pp. 65-96. ISSN: 0004-0428

BOUTELOU, C.; FERNÁNDEZ, A. Libros de Coro de la Catedral de Sevilla. En: *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*. 1884, Tomo IV, pp.163-195. ISSN: 0567-560X

BRAVO, G. Los libros litúrgicos de la Catedral de Cádiz a fines del medievo y comienzos de la modernidad. En: *Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales*. 2006, (7-8), pp. 71-92. ISSN: 2341-3549

BUENO, J. La encuadernación de los libros de coro: las cubiertas de los cantorales de la Abadía del Sacromonte de Granada. En: *PH*. 2005, 53, pp. 58-69. ISSN: 1136-1867

BUENO, J.; VÁZQUEZ, E. Los libros de coro y las principales causas extrínsecas de su deterioro. En: *Ge-conservación*. 2012, 3, pp. 69-88. ISSN: 1989-8568

CARRASCO DE JAIME, D.J. Las iniciales historiadas de los Libros de Coro de la Abadía del Sacromonte de Granada. Estudio Artístico. En: *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias*. 2004, 11, pp. 51-82. ISSN: 1133-1348

CASTILLO Y UTRILLA, J. Iconografía de Santiago en los códices de la Catedral de Sevilla. En: *Cuadernos de arte e iconografía*, 1991, Tomo 4, nº 7, pp. 241-243. ISSN: 0214-2821

GARCÍA, J.A. Los libros corales de la Catedral de Cádiz. En: *Historia, Instituciones, documentos*. 2005, 32, pp. 145-174. ISSN: 0210-7716

HIDALGO, J. Cantorales de la Catedral de Jaén del primer tercio del siglo XVI. En: *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*. 1972, 72-73, pp. 9-56. ISSN: 0561-3590

HIDALGO, J. Iluminadores de libros en las catedrales de Jaén y Baeza. En: *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*. 1982, 109, pp.59-72. ISSN: 0561-3590

LÁZARO, M^a S. Jusepe del Olmo y Juan Antonio de Aguilar. Dos pintores del Renacimiento giennense en Guadix. En: *Boletín del Centro de Estudios "Pedro Suárez"*. 2005, 18, pp. 59-74. ISSN: 1887-1747

Libros de coro de la Catedral de Sevilla. *Bética*. 1914, 21, Sección Bellas Artes.

LLORDÉN, A. Notas históricas de los escritores de libros corales de Málaga (1583-1641). *Anuario Musical*. 1960, XV, pp. 179-193.

LÓPEZ, R. M^a. Fragmentos de Cantoral en el Archivo de la Catedral de Guadix. En: *Cuadernos de estudios medievales y ciencias y técnicas historiográficas*. 1995, 20, pp. 41-46. ISSN: 1132-7553

LÓPEZ, R. M^a. Los escritores de libros de coro de la Catedral de Guadix. En: *Boletín del Instituto de Estudios Pedro Suárez*. 2002, 15, pp. 27-38. ISSN: 1887-1747

ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS
DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS

LUQUE, R. Los himnos del oficio propio de las Santas Justa y Rufina en los Libros de Coro de la Catedral de Sevilla. En: *Isidorianum*, 19, (37), 2010, pp. 155-180. ISSN: 1131-7027

MARCHENA, R. La influencia de los grabados en las miniaturas de los libros de coro de la Catedral de Sevilla. En: *Archivo Español de Arte*, LXX, 280, 1997, pp. 430- 438. ISSN: 0004-0428

MARCHENA, R. Los libros de coro de Santa María y San Pedro de Arcos de la Frontera. En: *Trocadero*, 18, 2006, pp. 263-274. ISSN: 0214-4212

MARCHENA, R. La iluminación en Sevilla a lo largo del siglo XV. En: *Laboratorio de Arte*, 20, 2007, pp. 9-30. ISSN: 1130-5762

MARTÍN PRADAS, A. El conjunto coral de la Iglesia Colegial y Parroquia del Divino Salvador de Sevilla (1512-2003): sillería de coro, facistol y órgano. En: *Laboratorio de Arte*, 16, 2003, pp. 227-257. ISSN: 1130-5762

MARTÍN PRADAS, A. La Colegiata de Osuna en la fototeca del laboratorio de arte. En: *Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna*, 10, 2008, pp. 55-59. ISSN: 1697-1019

MELGARES, J. Apuntes sobre la Historia del Archivo en la Catedral de Jaén. En: *Boletín de Estudios Giennenses*, 91, 1977, pp. 47-68. ISSN: 0561-3590

MELGARES, J. Los orígenes de los libros de Coro de la Catedral de Jaén. En: *Elucidario*, 1, 2006, pp. 17-22. ISSN: 1885-9658

MELGARES, J.; RECIO, R. Libro núm. XVIII (Libro coral del Archivo Catedralicio de Jaén). En: *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, 179, 2001, pp.397-413. ISSN: 1885-9658

MOGOLLÓN, P. La miniatura guadalupense. La actividad artística de un scriptorium monástico a finales de la edad media. En: *Norba*, 14-15, 1994-1995. ISSN 0213-2214.

OSUNA, M^a I., RODRÍGUEZ, M^a C. Cantorales conservados del archivo del Convento de Santa Inés de Sevilla. En: *Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna*, N^a extra 16, 2014, pp. 120-126. ISSN: 1697-1019

PEREZ DEL CAMPO, L. Patrimonio cultural recuperado: intervención en bienes muebles de la Colegial del Salvador de Sevilla. En: *PH*, 59, 2006, pp. 40-63. ISSN: 1136-1867

ROLDÁN, G. Estudio y cronología de la colección de cantorales de la Colegiata de Santa Fe (siglos XVI al XIX). En: *Revista del CEHCR*, 23, 2011, pp. 173-192. ISSN: 2253-9263

VÁZQUEZ, E. Los libros de coro de la prioral de Santa María de Carmona: una historia sobre piel. En: *Lignum*, 4, 2015, pp. 16-25. ISSN: 2444-4855

Trabajos universitarios

ÁLVAREZ, M^a A. *Las miniaturas de los libros de coro de la Catedral de Granada: su estudio y catalogación*. Granada: Tesis doctoral, U. Granada, 1980.

CASTILLO, M. *Música y ceremonia en la Abadía del Sacro Monte de Granada (Siglos XVII-XIX)*. Granada: Tesis doctoral. U. de Granada, 2009.

DE VICENTE, A. *Los cargos musicales y las capillas de música en los Monasterios de la orden de San Jerónimo (siglos XVI-XIX)*. Madrid: Tesis doctoral inédita, U. Complutense de Madrid, 2010.

GARCÍA DE LA CALLE, S.D. *El canto Llano en la Catedral de Granada y en la Capilla Real de Granada: Repertorio Medido*. Tesis doctoral. Universidad de Granada, 2017.

HIDALGO, J. *Miniatura del Renacimiento en la Alta Andalucía. Provincia de Jaén*. Tomo I y II. Tesis doctoral inédita. Madrid: U. Complutense de Madrid, 1979.

LÓPEZ, R. M^a. *Manuscritos litúrgicos. Los corales de la diócesis de Guadix- Baza: la Catedral de Guadix*. Granada: Tesis doctoral inédita. U. de Granada, 1997.

ROMERO, J. *Libros de Coro de la Capilla Condal de Olivares*. Sevilla: Trabajo de Investigación de estudios de tercer ciclo (Inédito). U. de Sevilla, 1992.

ROMERO, J. *Juan Pascual Valdivia. Maestro de Capilla de la Colegial de Olivares (1760-1811)*. Sevilla: Tesis doctoral inédita. U. de Sevilla, 2003.

VÁZQUEZ, E. *Libros de coro: metodología para su gestión, conservación y puesta en valor a través de herramientas en red*. Sevilla: Tesis doctoral inédita, U. de Sevilla, 2013.

Aportaciones a congresos

BUENO, J.; BUENO, M.P. La Técnica Pictórica de las Ilustraciones de los Libros de Coro de la Abadía del Sacromonte de Granada. En: MARTÍN J., FELIU, M^a J.; EDREIRA, S. (coords.) *Avances en Arqueometría*. Cádiz: U. Cádiz, 2004, pp. 208-215. ISBN: 84-96274-65-9

GUTIERREZ, M^a R.; MONTERO, M^a L. Libros de coro en la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción de Écija. En: *Actas de las VII jornadas de protección del Patrimonio*

ESTUDIO CUANTITATIVO DE CANTORALES CONSERVADOS EN ANDALUCÍA A TRAVÉS
DEL VACIADO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ESPAÑOLAS

Histórico de Écija: 7 y 8 de octubre de 2008. Écija, Asociación de Amigos de Écija, 2009, pp.69-86. ISBN: 978-84-613-3162-8

LÓPEZ, R. M^a. Los corales de la parroquia y convento de Santiago de Guadix (Granada). En: *Memoria Ecclesiae. X Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España: 12- 15 septiembre 1994*. Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia de España, II, 9, 1996, pp. 259-269. ISBN: 84-404-9192-1

LÓPEZ, R. M^a. La ornamentación de los corales de la Catedral de Guadix. En: *Memoria Ecclesiae. XIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España: 13-17septiembre 1998*. Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia de España, 16, 2000, pp. 467-478. ISBN: 84-404-9192-1

MARCOS, M. Una aportación codicológica a la Historia del Arte: los libros corales de la Catedral de Cádiz. En: *Memoria Ecclesiae. XIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España: 13-17septiembre 1998*. Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, II, 17, 2000, pp. 139-146. ISBN: 84-404-9192-1

MARTÍN PRADAS, A. Nuevos datos sobre la sillería de coro del convento de Santa Inés del Valle de la orden de clarisas". En: *Jornadas de Protección del Patrimonio Histórico de Écija (3^a-4^a)*, 2006, pp. 295-307

MARTÍN, A.; CARRASCO, I. Restauración de la Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor de Écija: 1965-1969. En: *IX jornadas de protección del patrimonio Histórico de Écija*, 2011, pp. 155-178. ISBN: 978846158082

MARTÍN, A.; OTERINO, V M^a. Nuevas aportaciones sobre el órgano de la Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor de Écija (1639-1969). En: *Actas de las VII jornadas de protección del Patrimonio Histórico de Écija: 7 y 8 de octubre de 2008*. Écija, Asociación de Amigos de Écija, 2009, pp. 179-202. ISBN: 978-84-613-3162-8

MARTÍN, A; OTERINO, V. M^a. El conjunto coral del convento de la merced calzada de Écija: sillería de coro, tintinábulos y órgano. En: *VIII jornadas de protección del patrimonio Histórico de Écija*, 2010, pp. 231-251. ISBN: 978-84-613-5904-2

MARTÍNEZ, J.M.; BUENO, J.; PÉREZ, J.L. Estudio científico de los libros de coro de la Abadía del Sacro Monte de Granada. En: *III Congreso Nacional de Arqueometría: 28 septiembre- 1 octubre 1999*, Sevilla: U. de Sevilla, Fundación el Monte, 2001, pp. 145-154. ISBN: 84-472-0552-5

RAMOS, M. A. Libros para Orar, Cantar y Ver. Aproximación al estudio de los Libros de Coro de la Iglesia de San Juan de Marchena. En: *Marchena bajo los Ponce de León (siglos XIII-XVI) II Jornadas sobre Historia de Marchena, 8-11 octubre 1996*. Vol. II, Sevilla: Ayuntamiento de Marchena, 1997, pp.239-273. ISBN: 84-921499-3-0

ELENA VÁZQUEZ JIMÉNEZ

VÁZQUEZ, E.; BUENO, J. La colección de libros de coro del Palacio de Viana en Córdoba: el lenguaje de un patrimonio descontextualizado. En: *XVIII Congreso Internacional de Conservación y Restauración de BB. CC. Granada, 9- 11 de Noviembre de 2011*. Granada: U. de Granada, 2011, pp. 447-450. ISBN: 978-84-338-5339-4.